

RAQAMLI DAVRDA YOSHLAR TAFAKKURI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Musurmonkulova Oysulov Yulbekovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

O'zbek tili va adabiyoti ta'limi kafedrasida o'qituvchisi, erkin tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14923948>

Annotatsiya. Mazkur maqolada global axborot tizimlari, inson kapitalini rivojlantirish, yoshlarning mafkuraviy immunitetini ko'tarish, raqamli davrda axborotdan to'g'ri foydalanish, tafakkurini rivojlantirish hamda ta'lim bosqichlarida bunga e'tiborni kuchaytirish masalalari haqida so'z boradi. Yoshlarning axborotlardan o'rinli foydalanish, mediasavodxon qilib tarbiyalash yuzasidan metodik tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: axborotdan foydalanish, intellektual salohiyat, ong va ongsizlik, sun'iy intellekt, inson kapitali, fikrlash turlari, mediasavodxonlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются глобальные информационные системы, развитие человеческого капитала, укрепление идеологического иммунитета молодежи, правильное использование информации в цифровую эпоху, развитие мышления, а также необходимость усиленного внимания к этим аспектам на разных этапах образования. Приведены методические рекомендации по рациональному использованию информации молодежью и воспитанию их медиаграмотности.

Ключевые слова: использование информации, интеллектуальный потенциал, сознание и бессознательное, искусственный интеллект, человеческий капитал, виды мышления, медиаграмотность.

Annotation. This article discusses global information systems, the development of human capital, enhancing the ideological immunity of young people, proper use of information in the digital age, the development of thinking, and the need to strengthen attention to these aspects at different stages of education. Methodological recommendations are provided on how to ensure that young people use information appropriately and are raised to be media-literate.

Keywords: information usage, intellectual potential, consciousness and unconsciousness, artificial intelligence, human capital, types of thinking, media literacy.

Bugungi globallashuv davri ma'naviy-ma'rifiy hayotimizda asrlarga teng o'zgarishlar yasadi. Insonlardan innovatsiyalariga moslashish, axborotni to'g'ri tanlash¹, zamon talablariga mos kasbni egallash pirovardida hayotda o'z o'rnini topishni taqozo etdi. Zamonaviy texnologiyalar va ommaviy axborot vositalarining jadal rivoji natijasida turli xil ma'lumotlar inson tafakkuriga bevosita ta'sir ko'rsatdi... Haqiqatan ham, kitoblarni chetga surib, sun'iy intellekt orqali muammolariga yechim topishga intilayotgan yoshlar ko'nglida nimalar bor? Tayyor ma'lumotlar asosida yoshlar fikriy qullikka tushib qolmayaptimi? Muhim-nomuhim ma'lumotlarni ajratish ko'nikmalari yetarlimi? kabi savollar bugun xalqimiz oldida ko'ndalang hisob. Bu borada yoshlarning mediasavodxonligini oshirish, media madaniyatini rivojlantirish asosiy masalalardan biridir. "Media va axborot savodxonligi" tushunchasi XXI asrda o'zini o'rab turgan borliqni tushinishi uchun insonga zarur bo'lgan turfa xil ko'nikmalar to'plamini

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi vakolatlari doirasida axborotdan foydalanish va uni tarqatishning belgilangan ma'lum tartiblari mavjud.

anglatadi"². Media va axborot savodxonlik ko'nikmalari yolg'on axborotlar girdobida qolayotganlar, yot g'oyalarga ergashayotganlar, turli ma'lumotlarni tushunmay tarqatayotganlar uchun suv va havodek zarur. Tayanch kompetensiyalar sifatida tan olingan axborot bilan ishlash kompetensiyasi har bir o'quv fanida o'ziga xos o'rin tutadi. "Finlyandiya Milliy o'quv dasturida ham Axborot kommunikatsion texnologiyalari kompetensiyasi"³ belgilangan. Bundan maqsad shuki, yoshlarning axborot bilan ishlashda mafkuraviy immunitetini ko'tarish va tarbiyalashdir.

Ma'lumki, raqamli texnologiyalar orqali uzatilayotgan axborotlar insonning tashqi, ichki taassurotlari va hissiyotlari ongi tomonidan anglanadi. "Freydning fikricha, ongdan siqib chiqarilgan hamma narsa ongsizlikdir"⁴. E'tibor bersak, bugun axborot asrida ongli anglashlardan ongsizlik evrilishlar ustun. Chunki:

- o jamiyatda vaqt qadrsizlangan;
- o tafakkurning pasayishi, insonlarda xayolparastlik, o'zaro befarqlik kuchaygan;
- o axborot manbalari tamoyillar asosida tizimlashmagan;
- o axborotga qaramlik – bundan uch yil oldin insonlar seriallar kushandasiga aylangan bo'lsa, bugun esa internet;
- o qaysi transport vositasini kuzatmang "ommaviy madaniyat" avj olgan;
- o ijtimoiy tarmoqlardagi yolg'on ma'lumotlarning jamoatchilik fikriga ta'siri;
- o yoshlarda axborotni saralash va undan foydalanish ko'nikmalari yetishmaydi.

Shuningdek, "Xorijiy ekspertlarning fikricha, bugungi kunda dunyoda raqamli mediadan foydalanish imkoniga ega bo'lmagan kishilar va (yoki) media mahsulotlari mazmunini tanqidiy baholash ko'nikmasi shakllanmagan foydalanuvchilar o'rtasida yangi sotsial portlash yuz berishi tahdidi ham mavjud"⁵. Jumladan, vaqt qadrsizlanishi har kimning faqat o'zigagina bog'liq jarayon. Axborotlar tufayli vaqtining qadrsizlanishida inson fikrlari sababchi bo'ladi. O'y-xayollarini yaxshi g'oyalarga sarflashi insonni har qanday ma'lumotga og'ishmasligini kafolatlaydi. Har kim fikrlarini boshqarish asnosida internet va vaqtdan o'rinli foydalana oladi. V.G.Belinskiyning: "Yerni nurafshon etgan quyosh yog'dusi unga o'z kuchini bermaydi, balki yerning o'zida mavjud bo'lgan kuchni uyg'otadi"⁶ – deya ta'kidlaganidek, bir tugmani bosish asosida istalgan ma'lumotni topishi shaxsning fikrlashini oshirmaydi, balki unga anglash imkonini beradi. Anglashdan maqsad o'y-xayol, orzularimizni niyatga aylantirishdir. Ong atalmish miya chiziqdarida joylashgan sezimlarni bir g'oyaga aylantirmagunimizcha ular o'z joylarida turishga mahkum. Fikrlashga o'rgatishdan maqsad ham, aslida, shunda. Jumladan, vertikal fikrlash konseptual qoliplarni sinab ko'rish yoki mantiqan ko'rib chiqish demakdir. Lateral fikrlash eski namunalarni qayta qurish (tushunish) va yangi qoliplarni qo'zg'atish (ijodkorlik) bilan bog'liq. Lateral fikrlash va vertikal fikrlash bir-birini to'ldiradi. Hozirgi kunda murakkab muammolarga odatiy yondashuvlar har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Ayniqsa, axborot bilan ishlashda nostandart fikrlash tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ijodiy fikrlash tarzining rivojlanishi, xato qilishdan chuchimaslik ko'nikmasining shakllanishi, o'ziga nisbatan ishonchni ortishi kabi ijobiy oqibatlar bilan xarakterlanadi. Lateral fikrlash – muammolarga standart bo'lmagan qarash bilan yondashish, an'anaviy chegaralarni buzish va yangi yechimlar topish jarayonidir. Bu tushuncha ilk bor mashhur psixolog Edvard de Bono tomonidan taklif

2. YUNESKOning Uzbekistondagi vakolatxonasi Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jixdtlari Toshkent-2018 "Extremum-press". 17-bet.

3. Mirzayeva Z., Jalilov K. "O'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi" Academ Space. 2024. 22-bet.

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/inson-ongi-kontseptsiasining-psihoanalitik-ta-lili>.

5. <http://pravacheloveka.uz/uz/news/m14652>.

6. Белинский В.Г. "Собрание сочинений". 9 том. – Т. 3. – Москва: Художественная литература, 1978.

qilingan. Yoshlar axborot jarayonida lateral fikrlashning o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Uning asosiy usullari quyidagicha:

Qolipdan tashqari fikrlash – axborotni birdan to‘g‘ri baholamaslik.

Mavjud resurslardan yangi yo‘llarda foydalanish – g‘oyalarni tahlil qilish.

Muammolarni turli nuqtai nazarlardan ko‘rib chiqish – manbalarini aniqlash.

Tasodifiy yondashuvlardan foydalanish – tasodifiy so‘z yoki tasvirni olib, o‘ziga nima beradi savolida foydalanish.

Umumiy olib qaralganda, lateral, tanqidiy, kreativ fikrlatish asosida yoshlarning medasavodxonligini rivojlantirishga erishish maqsadi yotadi.

Shu kabi muammolarni bartaraf etishda dastlab zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ta‘lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan yangi mexanizm joriy etish – ta‘lim tizimini avtomatlashtirish, o‘quv jarayonini masofadan boshqarish, o‘quvchilar bilimni tarmoqda tekshirish, didaktik materiallarning davlat ta‘lim standartlari talablariga mosligini avtomatik tarzda aniqlash(baholash) va onlayn o‘zlashtirish platformalarini yaratish maqsadga muvofiqdir. Ta‘lim muassasalarini (maktab va oliy ta‘lim) boshqarish elektron axborot tizimi, dunyoning boshqa ta‘lim muassasalari bilan o‘zaro aloqalar, ta‘lim dasturlari bilan resurslarning ochiqligi va elektron kutubxonalarining unumli foydalanish sifatini oshirish lozim.

Shuningdek, rivojlangan davlatlarni kuzatadigan bo‘lsak, AQSH, Singapur, Koreya, Avstraliya, Xitoy, Buyuk Britaniya kabi ko‘pgina mamlakatlarda STEAM ta‘limi sohasida innovatsion davlat dasturlari amalga oshirilgan. Bu dastlab AQSHda paydo bo‘lgan STEM atamasi bilan boshlangan. STEAM STEM-dan A-Art (art) bitta harfda farq qiladi, ammo yondashuvdagi farq juda katta. So‘nggi paytlarda STEAM ta‘limi AQSH va Yevropada haqiqiy tendensiyaga aylandi va ko‘pgina mutaxassislar buni “kelajakning ta‘limi” deb atashadi.

STEAM⁷ – bu tanqidiy fikrlash tadqiqot qobiliyatlari va guruhda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatida bir nechta fan yo‘nalishlarini birlashtirgan yangi o‘quv texnologiyasi. STREAM esa, S — fan, T — texnologiya, O‘qish + Yozish muhandisligi, A — art, M — matematika, yoki: fan, texnologiya, o‘qish + yozish, muhandislik, san‘at, ijod, matematika. Bu tadqiqot konsepsiyasi bilan mustahkamlanadi, bunda nafaqat fan bilimlari va umumiy o‘qish va yozish qobiliyatlari, balki o‘quvchilarni qiziqtiradigan bo‘lsa global miqyosda rivojlanib borishi mumkin bo‘lgan ma‘lumot qidirish ko‘nikmalari va mini-tadqiqotlar talab etiladi. Darhaqiqat, yoshlarimizni hayot so‘qmoqlaridagi murakkab muammolarini tushunish va hal qilish, o‘zining yashash sharoitini mustaqil yarata olish, texnika, texnologiya yo‘nalishida atrofida bilan ongli munosabat o‘rnata olishlari uchun ham innovatsion ta‘lim yondashuvlarini joriy qilish zarurati mavjud. To‘g‘ri, Prezident maktablarida STEAM fanlari qo‘shimcha ravishda “Khan Academy” platformasidan foydalanib, o‘qitiladi. O‘quvchi Online sinfga kirib, videodarslarni o‘zi mustaqil o‘rganib chiqadi, tushunmagan qismini o‘qituvchisidan so‘rash imkoniyatiga ega. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktabda o‘tkazilayotgan robototexnika darslari orqali o‘quvchilar C dasturlash tili, elektronika asoslari, sodda va murakkab sxemalar yasash, 3D dizayn va 3D modellashtirish, mikrochiplar bilan ishlash, sensorlar va qo‘shimcha modullar bilan ishlash (PGB, WIFI, PIR, LSD display, RFID) kabi bilim va ko‘nikmalarni egallashmoqda. Bu kabi loyihalarni boshqa ta‘lim muassasalarida ham joriy etish, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan,

⁷ STEM qisqartmasining rivojlanishi.

telekommunikatsiya muhitiga asoslangan yangi o'qitish tizimini bosqichma-bosqich amaliyotga kiritish va shu asosda kadrlarni tayyorlash zarur.

Shu nuqtayi nazardan, Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning **ilmiy va akademik manbalar, hukumat va rasmiy tashkilotlar veb-saytlar, elektron kitoblar va ilmiy maqolalar, turli ensiklopediyalar** bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmini joriy etish kerak. Talabalarni media savodxonlik, tanqidiy tafakkur va raqamli texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish madaniyatini shakllantirishda ya'ni:

- o har qanday axborotga shubha bilan qarash va tahlil qilishga o'rgatish;
- o ma'lumotlarning ishonchligini tasdiqlovchi rasmiy manbalarni topishga yo'naltirish;
- o shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha ko'rsatmalar berish;
- o sun'iy intellektdan samarali foydalanish yo'llarini tushuntirish;
- o tegishli saytlarni farqlash tushuntirilsa axborotni to'g'ri tanlaydi. Yuzaga kelgan hozirgi vaziyat yosh avlodni ijtimoiy tarbiyalashning yangicha modellarini ishlab chiqishni va tatbiq etishni taqozo etadi. Amerikalik yozuvchi Devid Foster-Uollas fikriga ko'ra, ta'lim maqsadi borishga o'rgatishdan iboratdir. Ya'ni nima haqida o'ylash kerakligini tanlash muhim.

Ta'lim bosqichlaridan ayonki, yoshlar hayotiy tajribalariga ko'proq ishonishadi. Qadimgi Rim mutafakkiri Kvintilian ta'kidlaganidek: "Agar ular bir-biriga o'rgatsalar mustahkamroq, chuqurroq bilimga ega bo'ladilar"⁸. Ko'rib turganimizdek, bu borada metodik o'rinlarning ahamiyatli jihatlari talaygina. Jamiyatdagi munosabat, oiladagi omillar, umuman, barcha-barchasi ko'rinmas rishtalarda shunday bog'liqlik, mas'ullar o'zi e'tiborli bo'lishi kerak. Zero, "Bolalarni hayot muammolaridan hadeb himoya qilavermang. Chunki ular ham kelgusida yashash uchun kurashib, muvaffaqiyatga erishish uchun hayotiy tajriba orttirishlari kerak"⁹. Mediamadaniyatida bo'shliq bo'lmagan yoshlarda nafaqat, axborotga daxldor tushunchalarni, balki do'stlik, sadoqatlik, insoniylikni mushohada qila oladi. O'z-o'zini baholash, mulohaza yuritish o'quvchilarga o'zlarining kuchli, zaif tomonlarini tushunish va yaxshilash uchun muvaffaqiyatlarni qayd etish imkonini beruvchi istiqbolni shakllantiradi.

Muxtasar aytganda, mediata'lim, mediasavodxonlik va mediamadaniyat nafaqat to'g'ri axborot manbalarini tanlashga yordam beradi, balki jamiyatning sog'lom va mas'uliyatli fuqarolarini tarbiyalashda ham qo'l keladi. Axborotda to'g'ri foydalanish vaqtdan to'g'ri foydalanishdir. Seneka ta'kidlaganidek, "Umr ozlik qilmaydi, balki undan o'zimiz foydalanishni bilmaymiz. Agar umrdan to'g'ri foydalansak, u qisqalik qilmaydi." Binobarin, oilada bo'ladimi, kasbiy faoliyatda bo'ladimi har bir kishi dalillarga asoslangan, ishonchli axborotni farqlash, ijtimoiy tarmoqlardan unumli foydalanish jamiyat farovonligini ta'minlaydi.

Inson kapitalini rivojlantirish – innovatsion iqtisodiyot, bilimlar iqtisodiyoti, investitsiyalar, global axborot tizimlari, eng yangi texnologiyalar va biznesning yangi shakllarini rivojlantirishning zarur sharti sanaladi. Kimga kimdir sababchi bo'lgani kabi, biz, pedagoglar yoshlarning to'g'ri yo'ldan og'ishmasligida bir sababchi bo'lishdek sharafga loyiq bo'lish nasib ettirsin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Белинский В.Г. "Собрание сочинений". 9 том. – Т. 3. – Москва: Художественная литература, 1978.
2. Дехқонова Л. "Педагогик инновация – амалиётга". Тошкент. Мухарир нашриёти. 2018.

⁸ Дехқонова Л. ""Педагогик инновация – амалиётга". Тошкент. Мухарир нашриёти. 2018. 62-бет.

⁹ Е. Kyubler-Ros

3. Mirzayeva Z., Jalilov K. “O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi” – Toshkent: Academ Space. 2024.
4. Коменский Й.А. “Буюк дидактика”. – Санкт-Петербург: 1975.
5. YUNESKOning Uzbekistondagi vakolatxonasi Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari – Toshkent: Extremum-press. 2018.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/inson-ongi-kontseptsiyasining-psihoanalitik-ta-lili>.
7. <http://pravacheloveka.uz/uz/news/m14652>.